

Hospital San Roque
Empresa Social del Estado
Pradera - Valle

CLAUSURA ROTACIÓN EXTRAMURAL

CONVENIO INTERINSTITUCIONAL UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

GERENTE:

Sandra E Castro G

COORDINADORA DE ROTACIÓN EXTRAMURAL USC:

DRA. NORAYDA FRANCO P

COORDINADOR DE ODONTOLOGÍA HOSPITAL SAN ROQUE :

DR. WESLY SAAVEDRA

HOSPITAL SAN ROQUE DE PRADERA

**FACULTAD
DE SALUD**

INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL HOSPITAL SAN ROQUE DE PRADERA

PERIODO ACADÉMICO 2019-A
SERVICIO DE ODONTOLOGÍA

ESTUDIANTES:

DIANA MARCELA MONDRAGON GARCES
OSMAR STEVEN SANTANDER ALZATE

Somos **calidad**, somos **USC**

TIEMPO LABORADO EN EL PRIMER SEMESTRE DEL 2019 (FEBRERO - MAYO)

CONSOLIDADO DE ATENCIÓN

GENERO

FEMENINO	MASCULINO	TOTAL
419	204	623

Rangos de edad

>1	1 a 4	5 a 14	15 a 44	45 a 59	60 y mas	Total
27	24	125	301	101	50	623

VINCULACION

CONT.	SUBS.	PART.	OTRO	Total
212	408	1	2	623

PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

Apertura H.C	C.P	ENS	AMB	SEL	FLU	PRO	DET	TOTAL
52	91	2	1	179	54	106	111	596

OPERATORIA

AMA	RES	ION	TOTAL
382	94	4	480

EXODONCIA

SIMPLE	COMPLEJA	TOTAL
54	2	56

RAYOS X	MEDICINA ORAL	URGENCIA	TOTAL
43	15	35	93

VALORIZACION DE ACTIVIDADES ODONTOLOGICAS CON BASE A TARIFA SOAT

Total de Actividades	Total Valorizado
1.223	32.157.800,00

GUIA PARA EL PACIENTE SOBRE EL MANEJO DE LA URGENCIA ODONTOLOGICA ANTES DE LA CONSULTA

FACULTAD
DE SALUD

DIANA MARCELA MONDRAGON GARCES
OSMAR STEVEN SANTANDER ALZATE

INTRODUCCIÓN

- ¿qué es una urgencia odontológica y cuál es el manejo que debe darle el paciente antes de asistir a la consulta odontológica?, que se deriva de los motivos de consulta de los pacientes atendidos en la clínica odontológica del HOSPITAL SAN ROQUE DE PRADERA.
- Propuesta hecha por estudiante de IX semestre de odontología del periodo académico 2019-A que se encuentran realizando rotación de clínica interdisciplinaria aplicada.

JUSTIFICACIÓN

En la evaluación realizada al hospital se encontró que en el periodo de practica de los estudiantes de odontología de febrero a mayo las urgencias odontológicas fueron (337)

“fue frecuente que las urgencias que se presentaron en la clínicas fuero por patologías que no representan verdaderas emergencias”.(1) Aunque en muchas ocasiones se tratan de molestias que resultan insoportables para el paciente, en la mayoría de los casos son **urgencias odontológicas no vitales**

OBJETIVOS

- **OBJETIVOS GENERALES**

- Educar al paciente sobre que es una urgencia odontológica y cuál es el manejo que debe darle antes de asistir a la consulta en el HOSPITAL SAN ROQUE DE LA CIUDAD DE PRADERA-VALLE PERIODO ACADÉMICO 2019-A.

- **OBJETIVOS ESPECÍFICAS**

- El paciente reconozca que es una urgencia odontológica
- Enseñar al paciente el manejo de una urgencia odontológica pre-consulta
- Capacitar al paciente sobre el manejo de las urgencias y las afecciones que se pueden presentar

MARCO TEORICO

- Infecciones odontógenas

Las infecciones orales y maxilofaciales que evolucionan como una urgencia suelen presentarse de forma aguda o subaguda y la mayoría de las veces tienen una causa odontógena (pulpitis, periodontitis, Pericoronitis, alveolitis, etc.)

Absceso dental

Pericoronitis

Alveolitis

#ADEEC

TRAUMA DENTAL

EL traumatismo dental se describe como aquellas lesiones violentas de los tejidos dentarios y peri dentales producidas por agentes externos, excluyendo de este conceptos el desgaste por uso ya sea fisiológico o patológico.
(SCOTT,1979:SMITH, 1984)

T. TEJIDOS DURO DENTARIO Y PULPA

T. TEJIDOS PERIODONTAL

Concusión

Subluxación

Luxación

Avulsión

Hospital San Roque
Empresa Social del Estado
Pradera - Valle

Somos **calidad**, somos **USC**

MANEJO DE HEMORRAGIA

Las hemorragias que se presentan a nivel oral se deben a causas locales o generales.

Las primeras se producen por heridas en la mucosa bucal con un antecedente traumático o quirúrgico. Se consideran patológicas cuando el organismo no es capaz de detenerlas por sí mismo en un período corto de tiempo. Las más frecuentes son: hemorragias pos-extracción

MANEJO DE HEMORRAGIA

Hospital San Roque
Empresa Social del Estado
Pradera - Valle

Somos **calidad**, somos **USC**

METODOLOGIA APLICAR

La metodología aplicada busca generar conocimiento de que es un urgencia odontológica y cuál es el manejo que debe darle el paciente antes de asistir a la consulta por medios de folletos informativos, antes de ser entregados a los pacientes será socializado con el personal del HOSPITAL SAN ROQUE DE PRADERA para que tenga conocimiento previo de lo que se le va entregar al mismo en el periodo académico 2019-A.

BIBLIOGRAFIA

- 1. Tratamiento de las infecciones de vía respiratoria superior y las lumbalgias en el consultorio de valoración del servicio de urgencias del hospital san carlos.
- 2. En caso de urgencia odontológica [EL UNIVERSAL](#)
- 3. Actualidad odontológica Emergencias en odontología Felipe Aguado Gálvez, José María Aguado Gil y Juan Carlos Lillo Rodríguez pag (3)
- 4. MINISTERIO DE SALUD, TODOS POR UN NUEVO PAÍS, SEGURIDAD DEL PACIENTE Y LA ATENCIÓN SEGURA, Paquetes Instruccionales, Guía Técnica “BUENAS PRÁCTICAS PARA LA SEGURIDAD DEL PACIENTE EN LA ATENCIÓN EN SALUD” Versión 2.0 <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/Guia-buenas-practicas-seguridad-paciente.pdf> Revista Consulta Médica “DOLOR DENTAL” <http://www.granma.cu/consulta-medica/2014-07-28/dolor-dental> Enciclopedia de Salud “DEFINICIONES EN ODONTOLOGÍA”
- 5. <http://www.granma.cu/consulta-medica/2014-07-28/dolor-dental> UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MÉXICO, Facultad de Estudios Superiores Iztacala, Carrera de Cirujano Dentista, Asignatura de Endodoncia, semestre lectivo 2.017-2, Profesor Dr. Ricardo Rivas Muñoz.
- 6. <http://www.iztacala.unam.mx/rrivas/index.html> SUPERINTENDENCIA DE SALUD, SANTIAGO DE CHILE, “ URGENCIA ODONTOLÓGICA AMBULATORIA” <http://www.supersalud.gob.cl/difusion/665/w3-article-3696.html>
- 7. ASOCIACIÓN MEXICANA DE MEDICINA DE URGENCIAS, A.C. ¿Qué es una Urgencia? <http://www.medigraphic.com/pdfs/urgencia/aur-2012/aur122g.pdf>
- 8. Donado M. Cirugía bucal: patología y técnica. Barcelona: Masson; 2005.
- 9. Donado M, editor. Urgencias en clínica dental. Madrid: Laboratorios Rhône-Poulenc Rorer S.A.; 1996.
- 10. Barbería E. Atlas de odontología infantil. Madrid: Ripano; 2005.
- 11. Sánchez E. Traumatismos alveolodentarios. Tratado de odontología. Tomo IV. Madrid: Trigo Ediciones; 1998. p. 3809-17.
- 12. Urraco A, Díaz MT. Complicaciones médicas en la consulta dental. Madrid: Smithkline Beecham; 1995.
- 13. Sandner O. Accidentes en la práctica odontológica. Bogotá: Amolca Colombia; 2002.

Somos **calidad**, somos **USC**

Somos **calidad**, somos **USC**

MUCHAS GRACIAS

FACULTAD
DE SALUD